

Note: This document contains the Catalan translation of the abstract and the graphical summary of the article “Glutaminase as a metabolic target of choice to counter acquired resistance to Palbociclib by colorectal cancer cells” by Tarrado-Castellarnau et al. *Oncogene* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41388-025-03495-w>. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al català del resum i del resum gràfic de l'article “L'enzim glutaminasa com a diana metabòlica idònia per contrarestar la resistència adquirida a la teràpia amb Palbociclib en el càncer colorectal” de Tarrado-Castellarnau et al. *Oncogene* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41388-025-03495-w>. Si us plau, feu servir aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

L'enzim glutaminasa com a diana metabòlica idònia per contrarestar la resistència adquirida a la teràpia amb Palbociclib en el càncer colorectal

Míriam Tarrado-Castellarnau^{1,2,*}, Carles Foguet^{1,2,3,*}, Josep Tarragó-Celada^{1,4}, Marc Palobart¹, Claudia Hernández-Carro^{1,2}, Jordi Perarnau¹, Erika Zodda^{1,8}, Ibrahim H. Polat¹, Silvia Marin^{1,2}, Alejandro Suarez-Bonnet^{5,6}, Juan José Lozano⁷, Mariia Yuneva⁴, Timothy M. Thomson^{2,8,9,10, †}, Marta Cascante^{1,2, †}

¹ Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular i Institut de Biomedicina (IBUB), Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalunya, Espanya.

² CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Madrid, Espanya.

³ British Heart Foundation Cardiovascular Epidemiology Unit and Victor Phillip Dahdaleh Heart and Lung Research Institute, University of Cambridge, Cambridge, Regne Unit.

⁴ Oncogenes and Tumour Metabolism Laboratory, The Francis Crick Institute, London, Regne Unit.

⁵ Experimental Histopathology, The Francis Crick Institute, London, Regne Unit.

⁶ Department of Pathobiology and Population Sciences, The Royal Veterinary College, Hatfield, Regne Unit.

⁷ Plataforma de Bioinformàtica, Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Barcelona, Catalunya, Espanya.

⁸ Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), Barcelona, Catalunya, Espanya.

⁹ Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.

¹⁰ Instituto de Investigaciones Científicas y Servicio de Alta Tecnología (INDICASAT AIP), Panamá City, Panamá.

* Contribució comparable

† Autors a qui cal adreçar la correspondència: Timothy M Thomson, Institute of Molecular Biology of Barcelona (IBMB-CSIC), Barcelona, correu electrònic titbmc@ibmb.csic.es; Marta Cascante, Universitat de Barcelona, Barcelona, correu electrònic martacascante@ub.edu. La correspondència en català també es pot adreçar a Míriam Tarrado-Castellarnau, correu electrònic: mtarrado@ub.edu.

Resum

En els darrers anys, s'han identificat diversos mecanismes de resistència de les cèl·lules tumorals als inhibidors de les quinases dependents de ciclina (CDKi), incloent-hi la sobreexpressió de reguladors metabòlics com la glutaminasa. Tanmateix, encara no s'ha determinat si aquests mecanismes de resistència són les dianes terapèutiques més adequades per combinar amb els CDKi. En aquest estudi, hem analitzat de manera sistemàtica la reprogramació metabòlica en cèl·lules de càncer colorectal exposades a Palbociclib, un CDKi que inhibeix selectivament CDK4/6, o a Telaglenastat, un inhibidor selectiu de la glutaminasa. Mitjançant diferents aproximacions, demostrem que Palbociclib i Telaglenastat indueixen respostes metabòliques complementàries i, per tant, són especialment adequats per contrarestar la reprogramació metabòlica induïda per l'altre fàrmac. Així, mentre que Palbociclib redueix el creixement tumoral *in vivo* i Telaglenastat no mostra un efecte significatiu per si sol, la combinació d'ambdós fàrmacs presenta un efecte sinèrgic potent sobre la proliferació tumoral. De la mateixa manera, la resposta inicial de les cèl·lules tumorals a Palbociclib, caracteritzada per signes d'adaptació i resistència, és previnguda combinant Palbociclib amb Telaglenastat. En conclusió, la combinació amb Telaglenastat evita de manera òptima l'adquisició de resistència a Palbociclib en cèl·lules canceroses.

